

Stolyarenko P.

PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, ResearchID expert, Russia, Samara
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

Stolyarenko I.

student of the Institute of Dentistry of Samara State Medical University, Samara, Russia
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7380-4053>

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 20**Столяренко П.Ю.**

кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, эксперт ResearchID, Россия, Самара
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

Столяренко И.И.

студент Института стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7380-4053>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18070916>

Abstract

The twentieth part of a series of articles on the history of anesthesia is devoted to the research of Russian doctors Yakov Alekseevich Chistovich, Fyodor Ivanovich Inozemtsev and Nikolai Ivanovich Pirogov.

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80, 7th part – in DSJ No. 82, 8th part – in DSJ No. 87, 9th part – in DSJ No. 88, the 10th part in DSJ No. 89, the 11th part in DSJ No. 93, the 12th part in DSJ No. 94, the 13th part in DSJ No. 95, the 14th part in DSJ No. 96, the 15th part in DSJ No. 97, the 16th part in DSJ No. 98, the 17th part in DSJ No. 99, the 18th part in DSJ No. 100, the 19th part in DSJ No. 102.

To be continued.

Аннотация

Двадцатая часть цикла статей по истории наркоза посвящена исследованиям российских врачей Якова Алексеевича Чистовича, Фёдора Ивановича Иноземцева и Николая Ивановича Пирогова.

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6-я часть – в DSJ № 80, 7-я часть – в DSJ № 82, 8-я часть – в DSJ № 87, 9-я часть – в DSJ № 88, 10-я часть – в DSJ № 89, 11-я часть – в DSJ № 93, 12-я часть – в DSJ № 94, 13-я часть – в DSJ № 95, 14-я часть – в DSJ № 96, 15-я часть – в DSJ № 97, 16-я часть – в DSJ № 98, 17-я часть – в DSJ № 99, 18-я часть – в DSJ № 100, 19-я часть – в DSJ № 102. Продолжение следует.

Keywords: history of general anesthesia, Yakov Alekseevich Chistovich (1820–1885), Fyodor Ivanovich Inozemtsev (1802–1869), Nikolai Ivanovich Pirogov (1810–1881).

Ключевые слова: история наркоза, Яков Алексеевич Чистович (1820–1885), Фёдор Иванович Иноземцев (1802–1869), Николай Иванович Пирогов (1810–1881).

**ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАРКОЗА ВРАЧЕЙ
РОССИИ**

Имеются определённые основания считать, что применение эфирного наркоза в России началось никак не позднее, чем в Америке, а, возможно, даже на два года раньше. В.Ю. Островский (1983) сообщает,

что исследователи в двух источниках обнаружили указание на то, что в газете «Русский инвалид» в 1844 г. была опубликована статья Я.А. Чистовича «Об ампутации бедра при посредстве серного эфира» (рис. 1) [1].

*Рис. 1. Яков Алексеевич Чистович (1820–1885).
Пионер эфирного наркоза в России*

Я.А. Чистович — врач, администратор, гигиенист, судебный медик и историк русской медицины; образование получил в калужской духовной семинарии и Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. После защиты диссертации, под заглавием «De hepaticide» (СПб., 1848), удостоен степени доктора медицины, прикомандирован к 1-му Санкт-Петербургскому Военно-сухопутному госпиталю и назначен помощником редактора «Военно-Медицинского Журнала» (1848–57). Был назначен адъюнкт-профессором Медико-хирургической академии по кафедре судебной медицины, гигиены и медицинской полиции, а в 1858 г. — помощником главного доктора Санкт-Петербургского Военно-сухопутного госпиталя (по 1869 г.) и ординарным профессором по вышеупомянутой кафедре. В 1869 г. Я.А. Чистович назначен секретарём конференции Медико-хирургической академии, а в 1871 г. — её начальником (по 1875 г.) и с 1875 г. непременный член военно-медицинского учёного комитета. Я.А. Чистович редактировал «Друг Здравия» и с 1864 г. «Медицинский Вестник», в котором напечатал ряд статей по истории врачебных наук. Впоследствии статьи им собраны в «Очерках из истории медицинских учреждений в XVIII в.» (СПб., 1870). Главный труд Я.А. Чистовича — «Истории первых медицинских школ в России» (СПб., 1883), для которого он

собирал материалы в течение 25 лет (труд увенчан Уваровской премией). Кроме того, Я.А. Чистович напечатал ряд статей в медицинских журналах, подробный перечень которых представлен в книге Л.Ф. Змеева, «Русские врачи писатели» [2] (СПб., 1886, вып. II) и в «Еженедельной Клинической Газете» (1885, № 30), а также ряд переводных руководств по медицине, изданных отдельно [3]. О статье Я.А. Чистовича есть свидетельства Л.Ф. Змеева в библиографическом словаре «Русские врачи-писатели». Второе свидетельство принадлежит сыну Я.А. Чистовича — видному терапевту, начальнику терапевтической клиники ВМА, академику Н.Я. Чистовичу (1860–1926), который в биографическом очерке, посвящённом отцу, писал: «В 1844 г. он напечатал свою первую работу "Об отнятии бедра под наркозом эфира". Работа прошла незамеченной, а обнародована она была за три года до того, как Н.И. Пирогов стал широко применять эфирный наркоз» [4].

К сожалению, нам удалось найти сообщение Я.А. Чистовича в этой газете только за 16 марта 1847 г. Приводим фрагмент этого сообщения:

«АМПУТАЦИЯ (ОТСЕЧЕНИЕ) БЕДРА, сделанная 3-го марта 1847, в бригадном лазарете 4-й Полевой Артиллерийской бригады — без боли, под влиянием эфирных паров (*). Признав необходимость

сделать ампутацию бедра одному из больных, находящихся в нашем лазарете (решились воспользоваться этим случаем, чтобы испытать действие эфирных паров. Оставалось одно только затруднение: у нас не было прибора для ... вдыхания. К сожалению, ни в одной газете, при известиях об употреблении этого удивительного средства, не описан подробно ... Первоначальный прибор доктора Ч. Джексона ... с губкою, напитанною эфиром, казался очень неудобным, потому что при употреблении его ... (la merci) больного и нужно много усилий, чтобы победить отвращение его от постоянного и глубокого вдыхания эфирного пара, отвращение смешанное иногда со страхом задушения. И это-то, я думаю, было главною причиною неудачи опытов...

Мы получили эту статью от г. Чистовича при следующем письме: гг., покорнейше вас прошу уделить место в «Русском Инвалиде» прилагаемому при сем маленькому известию об «ампутации бедра, сделанной без боли, под влиянием эфирных паров». Статья об этом же предмете, недавно помещенная вами в «Русском Инвалиде», ободрила нас испытать действие эфирных паров. Может быть и мое изве-

стие убедит кого особенно из военных медиков, решиться на подобное испытание этого изобретения, подающего такие прекрасные надежды, и таким образом мало-по-малу решится вопрос об его пользе, или вреде и опасности...» [5] (рис. 2).

В 1847 г. Я.А. Чистович проводит эфирный наркоз при помощи прибора Малена, применявшийся в парижских госпиталях. Слякка с двумя горлышками наполовину наполнялась куском губки, пропитанной эфиром. К одному горлышку присоединялась стеклянная трубка, проходящая до дна сосуда, а к другому — гибкая трубка с расширением, через которое можно дышать. Клапан на гибкой трубке не позволял делать выдох в сосуд [6].

Оставляя приоритет открытия эфирного наркоза упорному и честолюбивому Мортону, мы отдаём дань уважения русским медикам. Прежде всего, это Ф.И. Иноземцев, проведший первую в России анестезию эфиром 7 февраля 1847 г., то есть меньше чем через четыре месяца после успешной демонстрации Мортонa. Ровно через четыре месяца после Мортонa, 16 и 18 февраля, великий русский хирург Н.И. Пирогов провёл в Петербурге в Обуховской больнице и в Первом Военно-сухопутном госпита-

Рис. 2. Копия статьи А.Я. Чистовича из газеты «Русский инвалид» [5]

ле две операции под эфирным наркозом. И, наконец, как уже упоминалось, что 3 марта 1847 г. Я.А.Чистович наркотизировал в бригадном лазаре-

те — фактически в полевых условиях — больного, которому хирург Родзевич произвёл ампутацию бедра.

Итак, 7 февраля 1847 г. однокурсни́к Пирогова профессор Московского университета Фёдор Иноземцев произвёл, как сообщается в большинстве источников, первую операцию в России под эфирным наркозом [6, 33–40] (рис. 3). Историческое событие состоялось в Риге, столице Лифляндской губернии, на территории (рис. 4). Операция удаления раковой

опухоли молочной железы под эфирным наркозом у 48-летней женщины. Она прошла там же, где накануне, 16 января 1847 г., эфир для обезболивания применил доктор медицины Б.Ф. Беренс (Беренс Бернгард Фридрих, 1795–1857) [7–9].

Рис. 3. Фёдор Иванович Иноземцев (1802–1869)

В 1819 году, окончив гимназию, Фёдор Иноземцев поступил в Харьковский университет. В 1826 году, он поступил на медицинский факультет Харьковского университета, где началось его становление на пути реформатора отечественной хирургии. Уже на втором курсе он начал заниматься практической хирургией в клинике преподавателя Харьковского университета Н.И. Еллинского. В 1829 года третьекурснику Ф. Иноземцеву Еллинский доверил проведение первой в его жизни операции, по ампутации голени раненому, что стало начальным пунктом его хирургической карьеры.

Вскоре после окончания медицинского факультета, на котором Иноземцев учился на казённый, государственный счёт, он должен был прослужить шесть лет на правительственной службе. Однако в это время были открыты профессорские институтские курсы в Дерпте, куда направлялись выпускники университетов для подготовки к профессорскому званию. По настоянию старшего брата Егора Иноземцева и своего наставника Еллинского он сдал вступительные экзамены, которые отличались высоким уровнем сложности и предполагали

*Рис. 4. Рижская 1-я больница, корпус 1. 2004 г. Латышская Википедия.
Автор Jānis_U. В ней была проведена первая в Российской империи операция под эфирным наркозом [10]*

всестороннюю осведомлённость соискателя в естественнонаучных областях. Сначала испытания состоялись в Харькове; второй тур прошёл при пристальном внимании правительственных лиц в стенах Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге. Вместе с ним из Харькова приехал А. М. Филомафитский, из Казани — Д. Л. Крюков, из Санкт-Петербурга — А. И. Чивилёв, П. Д. Калмыков, из Москвы — П. Г. Редкин и Н. И. Пирогов [11, 36].

В течение 4 лет Иноземцев и Пирогов жили в одной комнате, однако дружбы не возникло: Федор любил устраивать шумные вечеринки, а Николай — сидеть за учебниками [11]. Эта разница в темпераменте и привычках, несмотря на совместное проживание в течение 4 лет, помешала завязать дружбу, подчеркивая их разные жизненные пути и сосредоточенность, несмотря на то, что оба внесли огромный вклад в медицину.

В 1833 году Иноземцев защитил докторскую диссертацию «О двустороннем методе камнесечения». За успехи в учебе он отправился на двухгодичную стажировку в лучшие клиники Берлина, Дрездена и Вены и прошел обучение у зарубежных хирургов. Параллельно Федор знакомился с последними достижениями в терапии, физиологии, патологии и хирургии. 5 сентября 1835 года в России Федор прочитал свою первую лекцию «Обзор операций, назначаемых в каменной болезни» в Академии наук. В то же время он был неожиданно назначен преподавателем в Московском университете на кафедре практической хирургии. Эту должность пророчили Николаю Пирогову, однако тот слёг с сыпным тифом в Риге. Затем Иноземцев стал

экстраординарным профессором кафедры практической хирургии и директором хирургической клиники, а в 1837 году был повышен до ординарного профессора. Среди слушателей Иноземцева — Иван Сеченов, Николай Склифосовский, Сергей Боткин и другие выдающиеся врачи [11].

Спустя две недели после пионерской рижской операции эфирный наркоз применил его коллега и «заклятый друг» Николай Пирогов, который хорошо освоил этот способ, выполнив в 1847 году, за 9 месяцев, более пятидесяти операций с применением эфирного наркоза (Иноземцев же за это время стал «автором» 18 таких операций). Но ещё до инновационного применения ингаляционного наркоза Иноземцев вместе с профессором Алексеем Филомафитским долго изучал способы безболезненного проведения операций, принимал активное участие в деятельности медицинских комитетов, изучавших проблематику применения наркоза.

Иноземцева можно считать первооткрывателем многих великих российских врачей, которые слушали его лекции в 1830–1840 годы: в первую очередь можно назвать Ивана Михайловича Сеченова, Николая Васильевича Склифосовского и Сергея Петровича Боткина. Профессор Иноземцев всегда проявлял особую чуткость к студентам, умудряясь в самых противоречивых ситуациях заподозрить в них незаурядный медицинский талант, что неоднократно отмечали современники. Профессор Московского университета Алексей Николаевич Маклаков (1837–1895) писал: «Как сейчас вижу это умное подвижное лицо, эти горящие глаза, слышу это живое блестящее серьёзное изложение, в котором слышались искренность, чув-

ствовало увлечение. Лекции эти захватывали слушателей и водворяли среди них тишину, какой не всегда можно достигнуть внешними мерами. Мудрёно ли, что эти блестящие лекции, всегда носившие на себе печать оригинальности, возбуждавшие новые вопросы, оказывали влияние на слушателей и вселяли в них любовь к науке» [11].

Со временем Федор понимает, что медицинское образование нуждается в совершенствовании. Благодаря ходатайству попечителя Московского университета графа Сергея Строганова профессор поехал за границу — узнавать состояние практической хирургии в Германии, Франции и Италии. Вернувшись в Россию в 1840 году, по поручению министра народного просвещения графа Сергея Уварова Иноземцев обследовал госпитали и медицинские учебные заведения Москвы и Петербурга. Он участвовал в составлении документа по реформированию медицинского образования в Империи по западноевропейскому образцу. В 1841 году Федор Иванович составил отзыв о труде академика Христиана Саломона (1797–1851) «Руководство к оперативной хирургии», за который получил золотую медаль от Совета Московского университета. Рукопись стала первым исчерпывающим учебным пособием для хирургов на русском языке. Благодаря усилиям Иноземцева в 1846 году в Императорском Московском университете были открыты факультетские терапевтическая и хирургическая клиники — по примеру немецких и французских. «Московские ведомости» сообщали, что «по общему признанию всех обозревавших подобные учреждения на Западе, факультетские клиники превосходят их и удобством помещения, и богатством пособий» [11].

Сам Федор уехал в Ригу. 7 (19) февраля 1847 года состоялось уникальное событие: впервые в России Иноземцев произвёл операцию с применением ингаляционного эфирного наркоза. Профессор удалил одной из своих пациенток поражённую раком молочную железу. Николай Пирогов применил эфирный наркоз неделей позже — 14 февраля. Совместно с профессором физиологии Алексеем Филомафитским Федор Иванович изучал действие

наркоза и обобщил результаты своих наблюдений в работе «Об исследовании вновь открытого способа производить без боли хирургические операции посредством вдыхания паров эфира и бензина». После этого Иноземцев и Пирогов будут воспринимать друг друга как конкуренты, а в том же 1847 году Пирогов поедет в действующую армию провести первым в мире операцию под общей анестезией в полевых условиях — чтобы хоть тут опередить своего соперника [11].

Именно Иноземцев начал сочетать активное прививание практических навыков и теоретико-подготовительную деятельность в своей преподавательской работе. Каждый студент медицинского факультета должен был вести дневник естествоиспытателя. Искренняя неподдельная забота о развитии и практическом совершенствовании врачебных способностей студентов отличала его от других коллег-преподавателей, о чём свидетельствует и отзыв профессора Архангельского: «Новаторство в области преподавания и, в особенности, организация первоклассной для того времени клиники создали Ф.И. Иноземцеву врагов, главным образом, среди врачей-иностранцев, доставлявших ему немало неприятных минут».

Ф.И. Иноземцев — профессор практической хирургии Московского университета, доктор медицины, директор факультетской хирургической клиники, издатель «Московской медицинской газеты» (с 1858 г.), основатель «Общества русских врачей» в Москве (1861 г.). Бронзовый бюст Ф.И. Иноземцева был установлен в большой лекционной аудитории анатомического корпуса факультетской хирургической клиники Московского университета в 1877 году (рис. 5). После открытия клиник на Девичьем поле в 1890 году бюст был перевезён и установлен в здании Института оперативной хирургии. До недавнего времени скульптурный портрет хранился на кафедре истории медицины. В 1990 году он передан в Музей истории Сеченовского Университета. Созданная Иноземцевым система организации факультетских и госпитальных клиник была применена Н.В. Склифосовским при строительстве

Рис. 5. Ф. И. Иноземцев (1802–1869).

В.С. Бронский, 1877 г., бронза. Музей истории Сеченовского Университета

Клинического городка на Девичьем поле. Всегда будут актуальны сказанные Ф.И. Иноземцевым слова: «Честность в науке неразлучна с честностью в жизни, и врач в своей практической деятельности, прежде всего, должен быть другом человечества». В 2015 году Городская клиническая больница Москвы № 36 была переименована в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница им. Ф. И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы» [11].

Н.И. ПИРОГОВ

Через неделю после наркоза, проведённого Ф.И. Иноземцевым, столь же успешно метод был использован Н.И. Пироговым в Петербурге (рис. 6). Затем наркоз стали применять другие крупные отечественные хирурги.

История развития анестезиологии-реаниматологии часто ассоциируется у изучающих данную специальность с именами Уильяма Мортон, Федора Ивановича Иноземцева, Питера Сафара, которые были первооткрывателями различных методов анестезии и интенсивной терапии. Но имя великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова и его роль в развитии анестезиологии-реаниматологии

Рис. 6. Николай Иванович Пирогов (1810–1881).

Основоположник обезболивания в России. Портрет художника Л.А. Зильберштейна (1883–1962) нарисован в 1949 году

следует выделять отдельно. Ему принадлежит неоспоримый приоритет в применении ингаляционного, внутривенного, ректального наркозов в эксперименте и в клинике, общего обезболивания в военно-полевых условиях, формировании основополагающих принципов безопасности в анестезиологии-реаниматологии, интенсивной терапии и паллиативной медицине. Величайшее значение вклада Н.И. Пирогова в развитие этой специальности Victor Robinson (рис. 7), автор одной из наиболее

содержательных книг по истории хирургического обезболивания «Победа над болью: История анестезии», в 1946 г. характеризовал так: «Многие пионеры обезболивания были посредственностями. В результате случайных обстоятельств, они приложили руку к этому открытию. Их ссоры и мелкая зависть оставили неприятный след в науке. Но имеются фигуры и более крупного масштаба, которые участвовали в этом открытии, и среди них наиболее крупным как человека и как учёного, скорее всего надо считать Н.И. Пирогова» [12].

Victor Robinson

Рис. 7. Victor Robinson (1886–1947) — американский врач и журналист

Роль Н.И. Пирогова в развитии анестезиологии

Обычно объектом внимания Н.И. Пирогова становились проблемы, имеющие важное значение в практической деятельности врачей, в оказании эффективной помощи больному человеку [13]. Н.И. Пирогов был виртуозным хирургом, блестящим оператором, предложившим много оригинальных операций. В связи с отсутствием обезболивания для облегчения страданий больного он, как и другие хирурги, стремился оперировать за короткое время. Такие сложные операции, как мастэктомия, литотомия мочевого пузыря, он делал в течение 1,5–3 мин.

[13]. Несомненно, он не мог упустить из виду появление первых сообщений о применении общей анестезии. Новость о первой успешной публичной демонстрации эфирного наркоза у взрослых при операции удаления опухоли шеи 16 октября 1846 года Уильямом Мортоном в Бостоне с необычайной для того времени быстротой облетела весь мир (рис. 8). Н.И. Пирогов узнает об этом событии из газеты «Северная Пчела» и медицинских журналов «Друг здоровья», «Санкт-Петербургские ведомости» [14].

Рис. 8. Томас Икинс (Thomas Eakins, 1844–1916). Операция с применением наркоза. В 1889 году студенты медицинского факультета Пенсильванского университета заказали Икинсу портрет уходящего на пенсию профессора хирургии доктора Д. Хейса Агню. Работая днём и ночью, Икинс завершил картину за три месяца, как раз к церемонии вручения дипломов в университете 1 мая 1889 года

Исходно Н.И. Пирогов, как истинный исследователь, был настроен скептически по отношению к эфирной анестезии. Но в 1847 году он начинает свои работы в этой области и убеждается в том, что все его сомнения были безосновательны, называя эфирный наркоз «средством, которое способно в один миг преобразить всю хирургию» [15, 16]. Н.И. Пирогов исследовал клиническое течение анестезии на себе и своих ассистентах перед его применением на пациентах, кроме того он провёл ряд экспериментальных работ на животных (собаках, крысах и кроликах) с применением первых ингаляционных анестетиков.

Со свойственной Пирогову энергией он от эксперимента быстро переносит наркоз в клинику. Следует подчеркнуть, что Н.И. Пирогов, прежде всего, проверил на себе и своих помощниках особенности клинического течения наркоза, и только после этого начал применять эфирный наркоз в клинике

на больных [17]. В начале февраля 1847 года Н.И. Пирогов выполняет две первые операции в условиях эфирного наркоза во Втором Военно-сухопутном госпитале Санкт-Петербурга (рис. 9, 10). Во время одного из этих вмешательств выдающийся хирург в течение 1–2 мин. выполнил мастэктомия. Она прошла совершенно безболезненно для пациентки и, очнувшись через 8 минут после наркоза, женщина спросила: «Почему не сделали операцию?» [18]. 16 февраля 1847 года Н.И. Пирогов проводит операцию с эфирным наркозом в Обуховской больнице. 27 февраля состоялась уже четвёртая операция с использованием эфирной анестезии в Госпитале Петра Великого, в Санкт-Петербурге. Это вмешательство было выполнено молодой девушке с гнойным воспалением культи после ампутации ноги.

В мае 1847 г. Н.И. Пирогов в эксперименте произвёл ингаляцию эфира через трахеостому без трубки и через резиновую трубку. Это был первый

Рис. 9. Н.И. Пирогов оперирует под эфирным наркозом

Рис. 10. Пирогов применяет эфирный наркоз (кадр из кинофильма Григория Козинцева «Пирогов», вышедшего на экраны в 1947 году, к 100-летию операции на поле боя под наркозом)

экспериментальный интратрахеальный наркоз, проведённый на пять лет раньше, чем на Западе. В это

же время Филомафитский А.М. изучал в эксперименте действие эфира на спинной мозг [6].

По мере внедрения эфирной анестезии Пирогов совершенствовал и оборудование для доставки анестетика в дыхательные пути больного. При первых анестезиях он использовал обычную зелёную бутылку с простой резиновой трубкой для ингаляции через нос пациента, а также приспособление, предложенное французом Шаррьером. Безусловно, эти примитивные инструменты не удовлетворяли Н.И. Пирогова. В результате совместно с мастером

Л. Роохом он сконструировал собственный прибор и маску для эфирной ингаляции (рис. 3) [15, 16]. Маска позволила производить введение анестетика непосредственно во время хирургического вмешательства, не прибегая к помощи ассистента. Клапан давал возможность регулировать смесь эфира и воз-

Рис. 11. Прибор для ингаляции паров эфира, разработанный Н.И. Пироговым [16]. *Примечания. Испарения эфира из колбы (m) поступают в ингаляционный клапан (h), где они смешиваются с вдыхаемым воздухом сквозь отверстия в клапане. Количество смеси и, таким образом, вдыхаемая концентрация эфира, контролируется краном (i) в верхней половине ингаляционного клапана. Смесь эфир/воздух вдыхалась пациентом через плотно прилегающую к лицу маску, соединённую с ингаляционным клапаном длинной трубкой, содержащей клапан для выдыхаемого воздуха. Лицевая маска была разработана Н.И. Пироговым для удобной фиксации на области рта и носа пациента, она была в то время инновационным изобретением*

духа для управления глубиной наркоза. Кроме того, Пирогов и Роох создали аппарат для ректального наркоза, который применяли как альтернативу ингаляции эфира при непереносимости вдыхания паров, выполнении хирургических вмешательств в челюстно-лицевой области, операций вблизи источников открытого огня. Уже к концу 1847 года на Петербургском инструментальном заводе, директором которого Пирогов по совместительству являлся, было запущено серийное производство наркозных аппаратов и масок для госпиталей и больниц России.

25 мая 1847 года в Санкт-Петербурге состоялась конференция Императорской Медико-хирургической академии. Обсуждался эфирный наркоз. Слишком часто операции с его использованием заканчивались смертью. Поэтому среди практикующих хирургов много противников применения эфира. Но Николай Пирогов доказывает, что использовать эфирный наркоз жизненно необходимо.

На лекциях Пирогова свободного места не найти. Газетчики отмечают, что лекции по хирургии Пирогова слушают даже светские дамы. Хирург нарасхват; пациенты выстраиваются в очередь перед его кабинетом. Но так было не всегда...

Всего несколько лет назад, чиновникам от медицины не по душе молодой выскочка. Распускают слухи, что Пирогов оперирует насильно, берётся лечить детей, потому, что любит слушать их крики и плач. За врачом следят. Однажды ассистента Пирогова Петра Неммерта (Неммерт Петр Юльевич, 1819–1858) вызвал старший врач госпиталя Лосиевский и в обстановке строжайшей секретности вручил ему бумагу следующего содержания: «Заметив поведение господина Пирогова и некоторые действия, свидетельствующие об его умопомешательстве, предписываю вам следить за его действиями и доносить об оных мне» [7, 19].

Верный ассистент рассказал об этом Пирогову. Хирург был возмущён. Подал рапорт об увольнении. Начальство госпиталя заставило Лосиевского извиниться перед Пироговым, но и после этого интриги против хирурга не прекратились [19].

Хирургия XIX века очень отличалась от современной. О гигиене, инфекции и стерильности никто и понятия не имел. Большинство хирургов оперировали без какого либо обезболивания, – «на живую».

Врачи оперировали разных людей одними и теми же инструментами, не стерилизуя их. Они не

мыли руки. Повторно использовали грязные бинты и повязки. Перелом или лёгкое пулевое ранение часто приводили к ампутации. Хирургические вмешательства порой доставляли больше страданий, чем сама болезнь.

Хирургическая операция сводилась к следующему. Пациента связывали или удерживали на операционном столе при помощи нескольких крепких ассистентов (рис. 12) [19].

Рис. 12. Операция по ампутации конечности в XIX веке [19]

Пирогов задался вопросом, почему пациенты умирают во время наркоза? Кроме того, пациенты часто просыпались, кричали и извивались от боли. Умирали от болевого шока. Проводя опыты на животных, он сделал гениальное открытие, предположив, что диэтиловый эфир, во время операции, нужно строго дозировать. Кроме того, он открыл, что эфир смертельно опасен в виде жидкости, без-опасно только вдыхание его паров.

До Пирогова хирурги вообще не задумывались о том, что наркоз нужно строго дозировать. Жидким эфиром поливали кусок ткани и накрывали ею лицо пациента (рис. 13). Неконтролируемая доза

эфира часто оказывалась смертельной. Пирогов начинает работы, чтобы доказать своё открытие. Он сконструировал маску с фильтром, который не пропускал капли. Но главным достоинством изобретения было то, что оно позволяло регулировать дозировку наркоза прямо во время операции. Пирогов, осознавая, что на кону его жизнь, испытывает маску на себе... Но, во время опыта, Пирогов не засыпал, а наоборот становился активнее. Такое же поведение наблюдалось у некоторых подопытных животных. Однако через 15-20 минут возбуждение

Рис. 13. Анестезия XIX века. Пациента накрывали платком, смоченным диэтиловым эфиром [19]

сменилось расслаблением. А потом Пирогов провалился в глубокий сон...

Пирогов приходит в себя через несколько минут; это успех. Пирогов не прекращает опыты на животных и вскоре приходит к окончательному выводу: дыхательная маска, – самый эффективный способ наркоза. Но возникает другое, самое трудное препятствие, – чиновничья бюрократия. Чиновники от медицины уверены: эфир это яд. И считают, что операции с использованием эфира нужно запретить. Министр внутренних дел Перовский приказывает ограничить использование эфира на всей территории Российской империи. Пирогов больше не может оперировать в своём госпитале. Но была в этом указе одна маленькая лазейка: запрет не распространялся на поля сражений.

Июль 1847 года. Кавказская война. Пирогов едет на театр боевых действий. Это прекрасная возможность доказать мировой общественности эффективность его открытия. Но...на Кавказе к идее Пирогова отнеслись скептически, ведь там операции с эфиром применяли в Тифлиском военном госпитале и до него. Тогда все операции закончились неудачно.

Первая операция, – ампутация ноги, прошла в присутствии военных медиков и офицеров без привычных стонов и криков больного. После операции на вопрос чувствовал ли он боль, пациент ответил: «спал, как убитый». А через полтора месяца рана затянулась.

Пирогов разрешал всем желающим наблюдать за его операциями, чтобы каждый мог убедиться в эффективности его метода. Но на Пирогова всё равно смотрели косо; окружающие полагали, что Пирогов будет сплошь ампутировать конечности, а не лечить, как прежде: покоем, мазями и припарками. За два месяца Пирогов и его помощники провели 100 операций. И метод Пирогова полностью себя оправдал. Он эфира и болевого шока никто не погиб. В своём отчёте о проделанной работе профессор писал:

«Мы надеемся, что отныне эфирный прибор будет составлять точно так же, как и хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача во время его действий на бранном поле» [19].

25 мая 1847 года на конференции Императорской Медико-хирургической академии Н.И. Пирогову было сообщено, что по решению Медицинского совета Министерства внутренних дел его в качестве ординарного профессора и статского советника отправляют на Кавказский театр военных действий. Основной целью этого направления было проведение инструктажа молодых докторов в отдельном кавказском корпусе по методу использования эфирного наркоза при проведении хирургических вмешательств. Ассистентами Н.И. Пирогова в кавказской кампании были доктор П.И. Неммерт и старший фельдшер Второго военно-сухопутного госпиталя И. Калашников. По пути на Кавказ Н.И. Пирогов посетил несколько городов и организовал теоретические и практические занятия для местных докторов по правилам проведения эфирной анестезии. В Пятигорске, в военном госпитале, Н.И. Пирогов вместе

с доктором Неммертом провели 14 операций различной степени сложности [14]. В городе Оглы Н.И. Пирогов из истинно гуманистических соображений проводит операции не в закрытых помещениях, а в палатках на виду у других раненых, давая им возможность увидеть, что их товарищи во время хирургических вмешательств не испытывают нечеловеческих болей и просто спят. Это был первый случай в военной истории, когда солдатам делали операции и ампутации под наркозом. Иногда десять операций следовали одна за другой, при полной тишине. Молчащая операционная — тогда это казалось чудом! [13]. В своём отчёте о путешествии на Кавказ он пишет: «Первый раз операции проводились без стонов и криков раненых... самый утешающий эффект эфиризации был в том, что операции проводились в присутствии других раненых мужчин, которые не боялись а, напротив, операции обнадеживали их насчёт их собственного положения».

Затем Н.И. Пирогов прибыл в Самуртский отряд, расположенный возле укрепленного аула Салты. Здесь он выполнил более 100 операций под эфирным наркозом, выделив время для демонстрации его технических аспектов местным хирургам. Н.И. Пирогов сообщал: «Из хирургических операций, проведённых с применением эфира, 47 были выполнены лично мной; 35 — моим ассистентом, Неммертом; 5 — под моим надзором местным доктором Душинским и оставшиеся 13 — под моим надзором полковыми врачами батальонов» [14]. 9 сентября 1847 года впервые в мире он успешно и героически применил эфирный наркоз на поле боя, где проводил оперативные вмешательства при осаде и взятии дагестанского аула Салты. Приказом главнокомандующего отдельным кавказским корпусом князя М.С. Воронцова от 17 сентября 1847 года Н.И. Пирогову объявлена благодарность за героизм при взятии аула Салты [13].

Август — сентябрь 1847 г. — впервые Н. И. Пирогов использовал эфирный наркоз в военно-полевых условиях — 100 операций под ингаляционным наркозом, 2 — под прямокишечным. Вышла его книга, посвящённая эфирному наркозу, где он предложил судить о глубине наркоза по глазным рефлексам. Там же Н. И. Пирогов писал: «Эфирный пар есть действительно великое средство, которое в известном отношении может дать совершенно новое направление развития всей хирургии».

В сентябре 1847 г. Н. И. Пирогов высказывает мысль о необходимости подготовки анестезиологов и анестезистов: «Нам не доставало рук, в одно и то же время мы должны были обращать внимание и на производимую нами операцию, и следить за ходом анестезирования, которое мы не всегда могли поручить опытному наркотизатору».

Всего за год, в период с февраля 1847 по февраль 1848 г., Н.И. Пирогов вместе со своими ассистентами накопили достаточное количество данных по операциям с использованием эфирного наркоза в военных и гражданских госпиталях. В своих публикациях Пирогов описывает 580 операций в условиях ингаляции эфира и хлороформа и 108 летальных исходов, что составило 18,6%. Из них 11 пациентов

умерло в течение 48 часов после проведения оперативного вмешательства [15, 16]. Это небывалый успех для медицины того времени, если учесть, что большинство наблюдений составляли солдаты и офицеры с ранениями различной степени тяжести, а подавляющее число операций были выполнены в военно-полевых условиях [20].

Возвращаясь к хлороформу, и здесь следует сказать о приоритете Н.И. Пирогова в его применении в России. Вслед за Джеймсом Симпсоном (James Simpson, 1811–1870), который впервые применил хлороформ 10 ноября 1847 года при акушерской операции, Пирогов менее чем через месяц, 30 ноября 1847 года, использовал его при операции во время одной из остановок по пути с Кавказа [13]. После возвращения с Кавказской войны он проводит экспериментальные работы по анестезии хлороформом на

животных, в которых детально описывает технику наркоза, его клинику и осложнения [21, 22].

Широкое практическое применение наркоза Н.И. Пирогов продолжает во время Крымской войны. 11 декабря 1854 года он был назначен главным хирургом осаждённого города Севастополя (рис. 14) [23]. В это время на американском и европейском континентах после первых неудач при проведении эфирного наркоза эйфория в отношении метода сменилась жёстким негативизмом, а в ряде случаев и запретами на его применение, в том числе в армии. В истории военной медицины сохранилось высказывание Джона Холла, начальника медицинской службы английского корпуса, который не советовал врачам использовать наркоз, считая что: «лучше слушать крики живого пациента, чем наблюдать, как он тихо ложится на дно могилы...». И это происходило в то время, когда по другую сторону

Рис. 14. Н.И. Пирогов и сёстры милосердия на передовом перевязочном пункте Севастополя

линии фронта в русской армии Пирогов и его соратники и ученики проводили наркоз тысячам раненых бойцов [24]. В своей книге «Начала общей военно-полевой хирургии» Н.И. Пирогов писал: «Ни одна операция в Крыму под моим руководством не была сделана без хлороформа. Другие русские хирурги почти все поступали так же. По моему приблизительному расчёту, число значительных операций, сделанных в Крыму в течение 12 месяцев с помощью анестезирования, простиралось до 10-ти тысяч» [23].

Деятельность Н.И. Пирогова в области исследования ингаляционного наркоза оказала огромное влияние на развитие детской анестезиологии. После открытия эфирного наркоза его применение в хирургической практике стало стремительно расти, в том числе и в педиатрии. В России В.И. Иноземцев в 1847 году выполнил первые хирургические вмешательства в условиях эфирного наркоза двум детям в возрасте 10–14 лет. Он же сделал ампутацию бедра

десятилетней девочке. Тем не менее, накопление негативного опыта анестезии эфиром у детей, включая летальные исходы, привело к запрету его использования у этой группы пациентов во многих странах. В 1847 г. в своей монографии «Об употреблении в оперативной медицине паров серного эфира» Николай Васильевич Маклаков (1813–1882) указывает детский возраст как противопоказание к эфирному наркозу [25]. Тогда же постановлением Медицинского совета Королевства Польского было запрещено применение эфирного наркоза у детей в возрасте до 12 лет, что было связано с высокой частотой серьёзных осложнений при его использовании по методике наркотизации того времени у детей. В результате в России был создан один из первых советов по изучению эфирного наркоза, руководил им известный российский физиолог А.М. Филомафитский (рис. 15). Безусловно, в его состав был включен

и Н.И. Пирогов, имевший на тот момент наибольший опыт в проведении ингаляционного наркоза в стране. Совет поставил перед учёными ряд научных и практических задач, в том числе касающихся обезболивания в акушерстве и детской хирургии. Наиболее плодотворную деятельность развернул профессор Пирогов. Свои исследования он вёл в двух основных направлениях: с одной стороны, его интересовал механизм действия эфира и хлоро-

форма, с другой — разработка чисто прикладных вопросов, касающихся техники применения ингаляций анестетиков. В течение 1847 года Н.И. Пирогов демонстрирует ректальный наркоз эфиром у детей в клинике профессора Андрея Ивановича Поля (1794–1864), использует хлороформ во время операций по устранению косоглазия у детей, у новорождённых и для диагностических процедур, таких, как диагноз скрытых переломов, применяет ректальный наркоз

Рис. 15. Филомафитский Алексей Матвеевич (1807–1849) — российский физиолог, доктор медицины, ординарный профессор и декан медицинского факультета Московского университета

эфиром при родах [15, 23]. Обобщение огромного для того времени опыта анестезий у детей Н.И. Пирогов проводит в своей книге «Отчет о путешествии по Кавказу» (рис. 16). Здесь он даёт описание 72 наркозов эфиром (ингаляционный и ректальный) и хлороформом у детей в возрасте от 2 до 16 лет при различных операциях, включая вмешательства на голове и шее, глазном яблоке, литотомии, ампутации бедра и голени и другие. Пирогов подробнейшим образом фиксирует каждое вмешательство и особенности течения наркоза, в финальном анализе он указывает на 63 успешных анестезии и лишь 9 неудачных

и не вполне удачных, при этом умерло 8 детей, и причины смерти не были напрямую связаны с наркозом [15]. Эта уникальная работа помогла вернуть доверие хирургов того времени к общему анестезированию при операциях у детей и дала мощный толчок дальнейшему развитию педиатрической анестезиологии.

Величайшая роль принадлежит Н.И. Пирогову в исследовании механизмов действия общих анестетиков и формировании принципов безопасности

Рис. 16. Н.И. Пирогов. Отчет о путешествии по Кавказу, содержащий полную статистику ампутаций, статистику операций, произведённых на поле сражения и в различных госпиталях России с помощью анестезирования, опыты и наблюдения над огнестрельными ранами и проч. [15]

анестезии, которые остаются актуальными и сегодня [20].

Пирогов в эксперименте изучал местное действие эфира на нервную ткань, исследуя его резорбтивное влияние, используя различные способы доставки анестетика в организм: интрагастральный, ректальный, эндотрахеальный, внутривенный, субарахноидальный. Огромная заслуга Н.И. Пирогова в изучении механизмов общей анестезии заключается в том, что он впервые показал многофакторное влияние эфира на различные структуры ЦНС, диссоциативное действие общих анестетиков на разные отделы нервной системы. Он продемонстрировал, что при любых способах доставки анестетика наркоз наступает только тогда, когда эфир можно обнаружить в выдыхаемом воздухе. В своих рассуждениях о механизме действия ингаляционных анестетиков Н.И. Пирогов по сути описывает их фармакологическую характеристику «кровь–газ», к которой обращаются все современные анестезиологи: «Таким образом, артериальный кровоток обеспечивает транспортную среду для испарений, и успокаивающий эффект передаётся центральной нервной системе» [15, 16]. Спустя 100 лет прозорливые идеи Пирогова были подтверждены тонкими нейрофизиологическими исследованиями. Труды Н.И. Пирогова в области анестезии дают все основания отнести его к основоположникам теории наркоза.

Н.И. Пирогов был уверен, что «будущее принадлежит медицине предохранительной» [26], поэтому помимо повсеместного внедрения наркоза, он уделял огромное внимание вопросам его безопасного применения: «Этот вид анестезии может нарушить или значительно ослабить активность рефлексов, а это — всего лишь один шаг от смерти» [15, 16]. В своих работах он тщательно фиксировал каждую

деталь своих операций и экспериментов. Пирогов описывает влияние наркоза на послеоперационный период, сообщает о побочных эффектах общей анестезии: пролонгированная потеря сознания (сейчас — замедленное пробуждение), рвота (сейчас — послеоперационная тошнота и рвота), делирий, головная боль, дискомфорт в области брюшной полости. На примере хлороформного наркоза Н.И. Пирогов сформулировал принципы безопасности анестезии, многие из которых учитываются и применяются в современной анестезиологии [15, 23]:

1. Хлороформ следует всегда вводить дробно. Особенно это касается тяжёлых травм.
2. Пациенты должны подвергаться анестезии лёжа в любом случае.
3. Не следует проводить анестезию сразу после приёма пищи или, наоборот, после долгого голодания.
4. Индукция анестезии должна проводиться путём прикладывания тряпки или губки, вымоченной в хлороформе, на расстоянии от пациента. Постепенно это расстояние сокращается, пока не достигнет пациента. Это позволит избежать ларингоспазма или кашля.
5. За пульсом пациента должен наблюдать опытный ассистент или сам хирург, управляя процессом анестезии. Если начнётся брадикардия, хлороформ следует немедленно убрать.
6. Необходимо с особой осторожностью проводить анестезию у пациентов с анемией, поскольку в лежачем положении они испытывают шок при слишком быстром введении хлороформа.

Он также настаивал, что во время проведения хирургического вмешательства хирург должен обследовать цвет и количество потерянной крови. Если артериальная кровь была чёрного цвета, а поток её

был слабым, назначение хлороформа следовало прекратить [20].

В своих работах Н.И. Пирогов впервые ввёл понятие «смертности, вызванной применением анестезии», определив временные границы в 24–48 часов после наркоза. При этом, на аутопсии никаких хирургических причин или других объяснений причины для её наступления не удавалось обнаружить. Данное определение полностью соответствует современному понятию анестезиологической летальности. На основании анализа своих исследований он был убеждён, что правильное использование эфира или хлороформа не повышает число смертей [15]. Однако, это противоречило наблюдениям французских и британских врачей, писавших об остановке сердца или токсической закупорке лёгких при анестезии [27]. Н.И. Пирогов предположил, что летальные исходы, описанные его европейскими коллегами, были результатом слишком быстрого введения анестезии или нарушением дозировки анестезии. Н.И. Пирогов доказал в экспериментах на животных, что острая остановка сердца была следствием передозировки хлороформом [15, 23]. Подтверждение этих результатов было получено в 1852 году Джоном Сноу [29].

Публикации Н.И. Пирогова «Новый метод генерации с помощью паров эфира, нечувствительность у лиц, перенёвших хирургические операции» (1847) [30], «Практические и физиологические исследования об этеризации» (1847) [16], «Отчёт о путешествии по Кавказу...» (1849) [15], «Начала общей военно-полевой хирургии...» [23] могут считаться настоящими бестселлерами среди учебников по анестезиологии и заслуженно включены в современные международные сборники литературы по этой специальности [30, 31].

Вклад Н.И. Пирогова в формирование современных принципов реаниматологии и интенсивной терапии

Реаниматология и интенсивная терапия являются довольно молодой специальностью, систематизированные взгляды в этой области начали формироваться только в XX столетии. Тем не менее, ещё в XIX веке Н.И. Пирогову внёс значимый вклад в развитие и формирование системных подходов к проведению интенсивной терапии больных и раненых. Уже тогда в своих работах Пирогов даёт описание проведения первичного реанимационного комплекса у пациентов при развитии критического состояния, включая сдавливание грудной клетки и открывание рта, освобождение от скопившейся мокроты и крови в глотке и полное высывание языка наружу [15, 23]. Эти действия сегодня кажутся анестезиологам-реаниматологам и другим специалистам очевидными, так как считаются стандартом, но во времена Н.И. Пирогова они были новшеством.

Во время Крымской войны (1853–1856 гг.) Н.И. Пирогов принимает активное участие в организации медицинской помощи раненым на поле боя и в госпиталях. Применяв принцип медицинской сортировки раненых, он формирует не что иное, как зонирование госпиталей на палаты для стабильных пациентов и палаты для тяжелораненых, которые теперь трансформированы в отделения реанимации и интенсивной терапии. Для любого опытного врача-анестезиолога-реаниматолога сейчас совершенно ясно, что успех лечения тяжелообольного в большинстве случаев зависит не столько от применения современных инновационных методов интенсивной терапии, сколько от организации надлежащего сестринского ухода за пациентом и адекватного питания [20] (рис. 17).

Н.И. Пирогов прекрасно понимал это и стал первым, кто по инициативе Великой княгини Елены Павловны Романовой, в 1854 году начал набор на женскую службу для оказания помощи раненым во время Крымской кампании (рис. 18) [32]. Сегодня высококвалифицированные медицинские сёстры-ане-

Рис. 17. Н.И. Пирогов на Главном перевязочном пункте в зале Дворянского собрания. Художник Михаил Павлович Труфанов (1921–1988)

Рис. 18. Сёстры милосердия первого набора — Крестовоздвиженской общины, 1855 г, Севастополь

стезисты трудятся в каждом отделении анестезиологии-реанимации, как незаменимые помощники врача, обеспечивая безопасность и эффективность любого процесса, будь то проведение наркоза или мероприятия интенсивной терапии — и это тоже наследие великого хирурга Н.И. Пирогова.

Возвращаясь к принципам медицинской сортировки раненых, предложенной Н.И. Пироговым, великий хирург и гуманист выделил их четвертую категорию — агонирующие или имеющие повреждения, несовместимые с жизнью. Все усилия в отношении этой группы пациентов Пирогов направлял на облегчение их телесных и душевных страданий, обеспечив их опекой обученной сестры милосердия и православного священника [13]. Сегодня эти принципы реализовались в отдельное направление в интенсивной терапии, которое именуется термином «end-of-life» (уход в конце жизни) и относится к медицинской помощи пациентам в терминальном состоянии, которое стало прогрессирующим и/или неизлечимым. В рамках этого направления пациентам обеспечивается ряд медицинских, юридических, этических и духовных норм, многие из которых были заложены ещё Н.И. Пироговым [20].

Сегодня минуло около 180 лет с момента демонстрации первого эфирного наркоза. Анестезиология-реаниматология стала одной из самых высокотехнологичных и стремительно развивающихся медицинских специальностей. При этом все те, кто имеет отношение к этой специальности и к медицине в це-

лом, должны помнить о соблюдении гуманного отношения к пациенту, которое помогает справиться с тяжёлым недугом не менее, а часто и более эффективно, чем инновационные медицинские технологии. Мы должны быть достойны наследия великого врача, гуманиста и помнить об основном принципе врачевания, заложенном Н.И. Пироговым: «...все готовящиеся быть полезными гражданами должны сначала научиться быть людьми» [20].

Результатом обобщения первого опыта применения эфирного наркоза в клинике и в эксперименте явились две монографии, опубликованные в 1847 г. Автором одной из них («Практические и физиологические наблюдения над действием паров эфира») был Н.И. Пирогов. Книга вышла на французском языке в расчёте не только на отечественных, но и западноевропейских читателей (рис. 19). Вторая монография («Об употреблении в оперативной медицине паров серного эфира») была написана Н.В. Маклаковым.

После первого применения у больных Н.И. Пирогов дал эфирному наркозу следующую оценку: «Эфирный пар есть действительно великое средство, которое в известном отношении может дать совершенно новое направление развитию всей хирургии». Давая такую характеристику методу, он одним из первых привлек внимание хирургов к отрицательным свойствам наркоза, возможности тяжёлых осложнений, на необходимость знаний клиники наркоза. В его трудах заключены идеи многих совре-

Рис. 19. Титульный лист монографии Н.И. Пирогова «Практические и физиологические исследования по этирификации». Это была первая в мире монография, посвящённая эфирному наркозу [21]

менных методов – эндотрахеального, внутривенного, ректального наркоза, спинальной анестезии.

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Островский В.Ю. Борьба с болью, или человек на операционном столе. М.: Знание, 1983. 144 с.
2. Змеев Л.Ф. Русские врачи писатели / Сост. Лев Фед. Змеев, д-р мед. Вып. 1-[3]. СПб: Типография В. Ф. Демакова, 1886-1889 гг. 900 с.
3. Чистович, Яков Алексеевич // Русский биографический словарь / Изд. под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А. А. Половцова. Санкт-Петербург: тип. И. Н. Скороходова, 1905. Т. 22. С. 398–399.
4. Чистович Н.Я. Яков Алексеевич Чистович. Биографический очерк // Русский врач. 1910. № 42. С. 1472.
5. Ампутация (отсечение) бедра // Русский Инвалид. 1847, 16 марта. С. 1-2.
6. Мороз В.В., Васильев В.Ю., Кузовлев А.Н. Исторические аспекты анестезиологии-реаниматологии // Общая реаниматология. 2006;2(2):59–67. <https://doi.org/10.15360/1813-9779-2006-2-59-67>
7. Русский биографический словарь / изд. под наблюдением пред. Имп. Рус. ист. о-ва А. А. Половцова. Санкт-Петербург : Имп. Рус. ист. о-во, 1896-1913 / Т. 2. Алексинский — Бестужев-Рюмин. 1900. [2], 796 с.
8. Левшаков А.И. Вестник анестезиологии и реанимации. 2010, Т. 7, № 4. С. 51–60.
9. Левшаков А. И. Наследие Пирогова в анестезиологии и становление основ сестринского дела на поле сражения: (к 200-летию со дня рождения). СПб.: [б. и.], 2010. 127 с.
10. Рига : Энциклопедия. Перевод / Гл. ред. П.П. Еран, 1989. С. 544.
11. Земскова К. Десять лет истории науки: гонка российских врачей за эфирным наркозом. Indicator.Ru.19.03.2024. 19.03.2024. Текст: электронный. URL: <https://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=613df559-6f8e-4e8f-ab5e-fec93d030ec1&print=1>
12. Robinson V. Victory over Pain. A. History of Anesthesia. New York: Schuman, 1946. 338 p.
13. Избранные труды по истории медицины академика Ю.Л. Шевченко. Под ред. К.В. Забелина. Смоленск: Странник; 2020. 460 с.
14. Шабунин А.В., Журавлев Д.А. 1847 год в жизни и работе Н.И. Пирогова // Вестник истории военной медицины. 2004. № 4. С. 128–134.
15. Пирогов Н.И. Отчет о путешествии по Кавказу, содержащий полную статистику ампутаций, статистику операций, произведенных на поле сражения и в различных госпиталях России с помощью анестезирования, опыты и наблюдения над огнестрельными ранами и проч. [Соч.] Н. Пирогова, акад. и п. о. проф. С.-Петербур. медико-хирург. акад..... Санкт-Петербург : тип. Э. Праца, 1849. — [2], XXVII, 226, 60 с., 3 л. ил.

16. Пирогов Н.И. Практические и физиологические исследования по этеризации. СПб.: Fd Bellizard et Co., Libraires - éditeurs, au pont de police, maison de l'Église Hollandaise., 1847. 131 с.
17. 175 лет назад Николай Иванович Пирогов выполнил первую операцию под эфирным наркозом. 14.02.2022. Текст: электронный. URL: <https://www.vmeda.org/175-let-nazad-nikolaj-ivanovich-pirogov-vypolnil-pervuyu-operacziyu-pod-efirnym-narkozom>
18. 11 февраля 1847 года во 2-м военном госпитале сухопутных войск была проведена безболезненная операция при ампутации правой груди женщины при вдыхании паров сернистого эфира // Друг Здравия. 1847. № 15. С. 60.
19. Гениальное открытие простого хирурга 19 века, которым пользуемся до сих пор. 31.01.2020. Текст: электронный. URL: <https://e-news.pro/info/317114-genialnoe-otkrytie-prostogo-hirurga-19-veka-kotorym-polzuemysya-do-sih-por.html>
20. Гусаров В.Г. Н.И. Пирогов — предтеча современной анестезиологии, как науки // *Вестник НМХЦ им. Н.И. Пирогова*. 2020;15(3-1):35–40. <https://doi.org/10.25881/BPNMSC.2020.70.93.007>
21. Pirogoff N. Recherches pratigues et physiologiques sur l'etherisation. – St. Petersburg. Imprimerie Française. Troitzky péréulok. № 3, 1847. 131 p. Text: electronic. URL: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hc2azx&view=1up&seq=1>
22. Жоров И.С. Развитие хирургического обезболивания в России и СССР. М.: Акад. мед. наук; 1951. 173 с.
23. Пирогов Н.И. Начала общей военно-полевой хирургии, взятые из наблюдений военно-госпитальной практики и воспоминаний о Крымской войне и Кавказской экспедиции. Дрезден: типография Э. Блохмана и сына; 1865–1866.
24. Замятин М.Н. Безопасность анестезии: уроки истории и новые перспективы. Актовая речь к 200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова. М.: Российская академия естественных наук; 2010. 16 с.
25. Маклаков Н.В. Об употреблении в оперативной медицине паров серного эфира. М.: типография Н. Степанова; 1847. 119 с.
26. Избранные труды по истории медицины академика Ю.Л. Шевченко. Под ред. Забелина К.В. Смоленск: Странник, 2020. 400 с.
27. Defalque RJ, Wright AJ. The short, tragic life of Robert M. Glover. *Anaesthesia*. 2004 Apr;59(4):394-400. doi: 10.1111/j.1365-2044.2004.03671.x. PMID: 15023112.
28. Edwards G. John Snow, M. D.; 1813-1858. *Anaesthesia*. 1959 Apr;14(2):113–26. doi: 10.1111/j.1365-2044.1959.tb01685.x. PMID: 13637362.
29. Pirogov NI. New method for generating, by means of ether vapour, insensitivity in individuals subjected to surgical operations. *Comptes Rendus Academie des Sciences*. 1847;(24):789–791.
30. Secher O. Early textbooks on anaesthesia. *Anaesthesia*. 1987 Sep;42(9):1022. PMID: 3314571. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1987.tb05394.x>
31. Dinnick OP. Early textbooks on anaesthesia. *Anaesthesia*. 1988 Sep;43(9):807–8. PMID: 3052163. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1988.tb05785.x>
32. Пирогов Н.И. Педагогические и публицистические сочинения. Под ред. Шевченко Ю.Л., Забелина К.В. М.: Странник; 2019. 560 с.
33. Глянецев С.П. Прижизненные труды Н.И. Пирогова как источники для изучения его жизни, деятельности и вклада в хирургию, анатомию и педагогику (к 215-летию со дня рождения) // *Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова* 2025, т. 20, № 4. С. 166–175. DOI: 10.25881/20728255_2025_20_4_166
34. Крылов Н.Н., Карпенко И.В. Первый опыт ингаляционной анестезии эфиром в России // *Экспериментальная и клиническая фармакология*. 2024. Т.87, № 7. С. 39–46. DOI: 10.30906/0869-2092-2024-87-7-39-46
35. Мельков А.С. Праведный врач Николай Иванович Пирогов: к 215-летию со дня рождения // *Studia Humanitatis*. 2025. № 3. С. 1-23. PDF. Текст: электронный. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravednyy-vrach-nikolay-ivanovich-pirogov-k-215-letiyu-so-dnya-rozhdeniya>
36. Иноземцев, Фёдор Иванович. Текст: электронный. URL: <https://ru.wikipedia.org>
37. Шалыгин Л.Д., Шалыгина О.И. Н.И. Пирогов и сестринское дело в России // *Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова* 2020, т. 15, № 3, часть 1. С. 99-104.
38. Малышев В.Д., Гельфанд Б.Р., Цыпин Л.Е. [и др.]. Роль Н.И. Пирогова в становлении и развитии анестезиологии // *Вестник Российского государственного медицинского университета*. 2010. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-n-i-pirogova-v-stanovlenii-i-razviti-anesteziologii> (дата обращения: 21.12.2025).
39. Левин Я.И., Корячкин В.А. Н.И. Пирогов — основоположник отечественной анестезиологии. К 175-летию первого анестезирования, проведенного Н.И. Пироговым // *Анестезиология и реаниматология*. 2022;(1):122–128.
40. Hendriks, I. F. (2022, November 28). Nikolay Ivanovich Pirogov and his contribution to medicine in 19th Century Imperial Russia. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3491451>